

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ ВИДАХ НЕЛЕТАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ТРАВМЫ ДЕТЕЙ

Ҳакимов Сарвар Абдуазимович

Салимова Малика Рашидбековна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412966>

АННОТАЦИЯ

Детский дорожно-транспортный травматизм в настоящее время является одной из основных составляющих общей проблемы дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время отмечается значительный рост дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и, как следствие, автомобильного травматизма. Это связано с объективными причинами в виде увеличения количества ввозимых и выпускаемых автомобилей, состоянием дорог в стране и т.д., а также с субъективными, качеством подготовки водителей, дисциплиной на дорогах и прочее.

Ключевые слова: повреждения детей; нелетальная транспортная травма.

ANNOTATION

Child road traffic injuries are now a major component of the overall problem of road traffic accidents. Currently, there is a significant increase in road accidents (accidents) and, as a result, car injuries. This is due to objective reasons in the form of an increase in the number of imported and manufactured cars, the state of roads in the country, etc., as well as subjective ones, the quality of driver training, discipline on the roads, etc.

Key words: Damage to children; non-lethal transport injury.

Целью данного исследования было проведение сравнительного анализа повреждений, возникающих в различных вариантах транспортных травм.

Материал и метод. Объектами исследования были материалы судебно-медицинских экспертиз в случаях транспортных травм детей за 2017 год по г.Ташкент. Всего было анализировано 124 заключения экспертизы живых лиц. Из них в 60 случаях травмы были получены при ударе частями движущегося автомобиля, в 53-салоне автомобиля и 11 мотоциклетная

Результаты. В структуре травм как детей-пешеходов, так и детей-пассажиров основным видом повреждений является травма головы, нижние конечности травмируются несколько реже. Повреждения других частей тела встречаются реже, но чаще всего они получают травмы внутри

автомобиля. В случае аварии с транспортным средством и двухколесным транспортным средством дети получают как общие, наиболее распространенные травмы, так и различные травмы, типичные для определенного типа аварии. Переломы черепа были спорадическими, представлены в основном переломами костей лицевой части черепа. На втором месте по частоте были повреждения нижних конечностей, которая в основном была представлена переломами костей, они составили 22,8%. Остальные участки тела были повреждены редко и в структуре общего количество травм составило 19%, из последних травма верхних конечностей, среди которых преобладают переломы плечевой кости - 5,9%, переломы таза - 4,2%, повреждения грудной клетки и живота - 4,1%, травмы позвоночника - 2,8%, повреждения внутренних органов и переломы плечевого пояса носили спорадический характер и составляли по 0,7% каждый. Черепно-мозговая травма, представленная главным образом сотрясением головного мозга, составила 45,8% всех травм. В случаях в салоне автомобиля чаще встречаются травмы нижней конечности в виде переломов бедренной кости со смещением (16,8%).

Вывод. Сравнительный анализ травм, возникающих у детей с травмами в автомобиле, травмами от движущейся машины и при аварии с участием двухколесных транспортных средств, показал, что травмы головы и конечностей возникают при всех видах травм, однако были обнаружены принципиальные различия в повреждениях конечностей, вызванных механизмом травмы. Это позволяет в случаях с неизвестными обстоятельствами травмы определить механизм образования травм и, соответственно, дифференцировать условия, в которых они возникли.

Список использованной литературы:

1. Савенкова Е.Н., Ефимов А.А., Курзин Л.М., Семижонова В.Н. Сравнительный анализ повреждений у детей при некоторых видах транспортной травмы в нелетальных случаях. Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2014;19(3):983-985.
2. Шинкарик И.Г. Детский дорожно-транспортный травматизм и его последствия. Пермский медицинский журнал. 2006;6:158-162.
3. Турковский В.Б., Рузанов И.С., Лукьянов В.Ю. Характеристика травматических повреждений, полученных в ходе дорожно-транспортных происшествий у детей. Саратовский научно-медицинский журнал. 2007;2(16):18-20.

4. Кайсаров И.Г., Калинина Е.Ю. Обоснованность заключений судебно-медицинского эксперта при легкой черепно-мозговой травме автомобильного происхождения у детей. Современные проблемы науки и образования. 2015;3:227. Ссылка активна на 30.03.2017. <https://science-education.ru/ru/article/view?id=20094>
5. Красильников В.И. Мониторинг основных факторов автодорожной травмы. Ее структура и меры безопасности. Вестник НЦ БЖД. 2015;3:105-110.